

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SAHNALASHTIRISH FAOLIYATINING TARBIYAVIY, TA'LIMIIY VA RIVOJLANTIRUVCHI AHAMIYATI

Keldiyorova Vazera Botirovna

QarDu maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Toshpo'latova Madina Sirojiddin qizi

QarDu maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18957159>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida sahnalashtirish faoliyatining pedagogik, psixologik hamda didaktik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, sahnalashtirilgan o'yinlar, dramatisatsiya elementlari va teatr faoliyatining bolalarning nutq rivoji, ijtimoiy moslashuvi, emotsional-intellektual rivoji hamda ijodiy tafakkur shakllanishiga ta'siri yoritib beriladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida sahnalashtirish faoliyatidan foydalanish bolalarda mustaqil fikrlash, tasavvur qilish, obrazli tafakkur, nutq madaniyati va estetik didni rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligi asoslab beriladi.

Shuningdek, sahnalashtirish jarayonida bolalarning rollarga kirish orqali o'z xulq-atvorini boshqarish, ijtimoiy rollarni anglash, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Maqolada sahnalashtirish faoliyatining ta'limiy ahamiyati sifatida bolalarning nutq boyligini kengaytirish, lug'at zahirasini oshirish, badiiy adabiyotga qiziqishni kuchaytirish hamda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sahnalashtirish faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik, kommunikativ kompetensiya, emotsional barqarorlik va ijtimoiy faollikni shakllantirishda muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida teatr pedagogikasi elementlarini keng qo'llash bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishiga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогическое и психологическое значение театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется влиянию драматизации, сюжетно-ролевых игр и театральных постановок на формирование речи, воображения, эмоциональной устойчивости и коммуникативных навыков у детей.

Театрализованная деятельность способствует развитию творческого мышления, формированию художественного вкуса и нравственных качеств личности ребёнка. В процессе исполнения ролей дети учатся взаимодействовать друг с другом, понимать социальные нормы поведения и выражать свои эмоции.

В статье также анализируется образовательное значение театрализованных игр, которые помогают расширять словарный запас, развивать связную речь, формировать навыки коллективной деятельности и повышать интерес к художественной литературе. Результаты исследования показывают, что использование элементов театральной педагогики в дошкольном образовании способствует всестороннему развитию личности ребёнка и повышает эффективность образовательного процесса.

Abstract. This article analyzes the educational, developmental and pedagogical significance of dramatization activities in the development of preschool children. Special attention is given to the role of theatrical games, role-playing activities and dramatization in the formation of children's speech, imagination, emotional intelligence and social communication skills.

Theatrical activities play an important role in developing creativity, artistic perception and moral values in preschool children. Through role-playing and dramatization, children learn to express their emotions, understand social roles and interact effectively with others.

The study also highlights the educational importance of dramatization in expanding vocabulary, improving coherent speech, strengthening imagination and increasing interest in literature. The results indicate that the use of theatrical pedagogy in preschool education significantly contributes to the comprehensive development of children's personality and enhances the effectiveness of the educational process.

Kalit so'zlar. sahnalashtirish faoliyati, drammatizatsiya, maktabgacha ta'lim, bolalar psixologiyasi, ijodiy rivojlanish, teatr pedagogikasi, nutq rivoji, estetik tarbiya, kommunikativ ko'nikmalar, rolli o'yinlar

Kirish

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha yosh davri inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, aynan shu davrda bolaning shaxsiyati, tafakkuri, nutqi va ijtimoiy xulq-atvori shakllana boshlaydi.

Bolalar rivojlanishida o'yin faoliyati asosiy o'rin tutadi. Ayniqsa, sahnalashtirilgan o'yinlar va drammatizatsiya elementlari bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Sahnalashtirish faoliyati bolalarni nafaqat o'yin jarayoniga jalb etadi, balki ularning nutqini rivojlantirish, ijtimoiy tajribani egallash, emotsional his-tuyg'ularini ifoda etish hamda estetik dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sahnalashtirilgan faoliyat bolalarda mustaqil fikrlash, obrazli tafakkur, tasavvur qilish qobiliyati va ijodkorlikni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida teatr elementlari, drammatizatsiya o'yinlari va sahna faoliyatidan keng foydalanish zarur hisoblanadi. Sahnalashtirish faoliyatining tarbiyaviy ahamiyati.

Sahnalashtirish faoliyati bolalarda axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim tarbiyaviy vosita hisoblanadi. Bolalar ertaklar, hikoyalar yoki dramatik sahnalar orqali yaxshilik va yomonlik, adolat va adolatsizlik, do'stlik va mehr-oqibat kabi tushunchalarni anglay boshlaydilar. Sahnalashtirish jarayonida bola muayyan obrazga kiradi va shu obraz orqali turli ijtimoiy rollarni sinab ko'radi. Bu esa bolaga o'z xulq-atvorini boshqarish, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va empatiya tuyg'usini rivojlantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, sahnalashtirish jamoaviy faoliyat bo'lgani sababli bolalarda hamkorlik, o'zaro yordam, intizom va mas'uliyat kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi.

Sahnalashtirish faoliyatining ta'limiy ahamiyati. Sahnalashtirish faoliyati bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi. Drammatizatsiya o'yinlari orqali bolalar yangi so'zlarni o'rganadilar, nutq boyligi kengayadi hamda bog'lanishli nutq shakllanadi. Badiiy asarlarni sahnalashtirish jarayonida bolalar matn mazmunini chuqurroq anglaydi, voqealar ketma-ketligini tushunadi va mantiqiy fikrlash qobiliyatini

rivojlantiradi. Bu jarayon bolalarda kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni ham kuchaytiradi. Sahnalashtirish faoliyatining rivojlantiruvchi ahamiyati. Sahnalashtirish faoliyati bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Rolga kirish jarayonida bola obrazni tasavvur qiladi, mimika va harakatlar orqali uni ifodalaydi. Bu esa tasavvur, fantaziya va obrazli tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, sahnalashtirish jarayonida bolalar nutq, emotsional ifoda, harakat koordinatsiyasi va estetik didni rivojlantiradilar. Natijada bolaning shaxsiyati har tomonlama rivojlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sahnalashtirish faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim pedagogik vosita hisoblanadi. U bolalarda nutq rivoji, ijodiy tafakkur, estetik did, ijtimoiy ko'nikmalar hamda emotsional barqarorlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida teatr pedagogikasi elementlarini keng joriy etish bolalarning intellektual, ma'naviy va estetik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli pedagoglar sahnalashtirish faoliyatidan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanishlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. Toshkent, 2018.
3. N. Nishonova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent, 2017.
4. M. Ochilov. Pedagogika. Toshkent, 2015.
5. R. Mavlonova. Pedagogika. Toshkent, 2012.
6. Z. Nishonova. Bolalar psixologiyasi. Toshkent, 2016.
7. A. Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent.